

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/386869294>

Energy investigation of upgrading a student dormitory building exploiting solar and geothermal energy sources using the detailed dynamic simulation software INTEMA.BUILDING

Conference Paper · May 2024

CITATIONS

0

READS

15

6 authors, including:

Evangelos Bellos

University of West Attica

270 PUBLICATIONS 13,637 CITATIONS

SEE PROFILE

Petros Iliadis

The Centre for Research and Technology, Hellas

27 PUBLICATIONS 297 CITATIONS

SEE PROFILE

Angeliki Kitsopoulou

National Technical University of Athens

24 PUBLICATIONS 79 CITATIONS

SEE PROFILE

Nikolaos Ziozas

The Centre for Research and Technology, Hellas

6 PUBLICATIONS 18 CITATIONS

SEE PROFILE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ INTEMA.BUILDING

Ευάγγελος Μπέλλος^{1*}, Πέτρος Ηλιάδης¹, Αγγελική Κιτσοπούλου¹, Νικόλαος Ζιώζας¹, Ιωάννης Λαμπρόπουλος¹, Νικόλαος Νικολόπουλος¹

¹ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Παράρτημα Αθήνας, Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι, Αττική
e-mail: e.bellos@certh.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην λεπτομερή ενεργειακή ανάλυση ενός κτηρίου του συγκροτήματος φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης, πριν και μετά την εφαρμογή δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Η μελέτη πραγματοποιείται με τη χρήση του λογισμικού INTEMA.building, το οποίο πραγματοποιεί λεπτομερείς δυναμικές προσομοιώσεις ενεργειακών συστημάτων συζευγμένων με το κτηριακό κέλυφος. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει αναπτυχθεί με την χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης Modelica σε περιβάλλον Dymola. Παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα, όπως τη χρήση προσαρμοζόμενου χρονικού βήματος επίλυσης, τη χρήση προηγμένων μοντέλων ελέγχου της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων, καθώς και τη χρήση λεπτομερών μοντέλων για τα ενεργειακά συστήματα (π.χ. αντλία θερμότητας).

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον υπολογισμό των βασικών ενεργειακών απαιτήσεων φορτίου του κτηρίου σε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρισμό, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων, τόσο για το σενάριο βάσης όσο και για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης. Έμφαση δίνεται στην μελέτη ενός καινοτόμου συστήματος αντλίας θερμότητας για ψύξη και θέρμανση στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο αξιοποιεί βέλτιστα τρεις πηγές ενέργειας, συγκεκριμένα, θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες, γεωθερμία, καθώς και το περιβάλλον. Επίσης, η παρούσα εργασία εμφανίζει ενδιαφέρον λόγω της πολυπλοκότητας του εξεταζόμενου συστήματος βάσης το οποίο συμπεριλαμβάνει θερμικά ηλιακά, λέβητα βιομάζας και δοχεία αποθήκευσης θερμότητας με στόχο την κάλυψη αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Η ανακαίνιση του κτηρίου συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετη μόνωση, τοποθέτηση τερματικών μονάδων τύπου fan coil, τοποθέτηση κατάλληλης προκατασκευασμένης πρόσοψης (prefabricated facade), τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πρόσοψης, καθώς και αξιοποίηση των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών για κάλυψη αναγκών και χρήση αντλίας θερμότητας τριπλής ενέργειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας δυναμικής προσομοίωσης, η ανακαίνιση του κτηριακού κελύφους οδήγησε σε μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 62.0% και σε μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 45.8%. Επίσης, η ανακαίνιση οδήγησε στη βελτίωση της θερμικής άνεσης εντός του κτηρίου, κατά τον χειμώνα σε ολόκληρο το κτήριο, αλλά και κατά το θέρος στα δωμάτια που τροφοδοτούνται από την αντλία θερμότητας. Τέλος, βελτιώθηκαν και οι συνθήκες θερμικής άνεσης στους κοινόχρηστους χώρους εξ' αιτίας της εγκατάστασης των αποδοτικότερων τερματικών μονάδων fan coil.

Λέξεις Κλειδιά: Ανακαίνιση Κτηρίου, Αντλία θερμότητας, Γεωθερμία, Θερμικά ηλιακά, Δυναμική προσομοίωση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 30% της καταναλισκόμενης τελικής ενέργειας παγκοσμίως και επίσης για το 26% παγκόσμιων εκπομπών CO₂ [1]. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της βιωσιμότητας των κτηρίων και της κοινωνίας του μέλλοντος. Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων: α) η βελτίωση του κτηριακού κελύφους [2] και β) η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε αυτό [3]. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν μία σειρά από επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση θερμομόνωσης, η εξάλειψη θερμογεφυρών, η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς υαλοπίνακες, η χρήση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, η χρήση βιοκλιματικού σχεδιασμού (π.χ. τοίχος Trombe, φυτεμένη οροφή / πρόσοψη), η χρήση κατάλληλης σκίασης, κτλ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων για παραγωγή θέρμανσης ή ζεστού νερού χρήσης, η χρήση φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρισμού, η αξιοποίηση γεωθερμίας συζευγμένης με αντλία θερμότητας για θέρμανση/ψύξη, η χρήση οικιακής ανεμογεννήτριας για ηλεκτροπαραγωγή, κτλ.

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και την βέλτιστη αξιοποίηση ΑΠΕ, και ενδεικτικά, μερικές μελέτες παρουσιάζονται παρακάτω. Οι Soto Francés et al. [4] μελέτησαν με το λογισμικό EnergyPlus την ανακαίνιση ενός σχολείου στην Ισπανία στα πλαίσια του προγράμματος SHERPA και κατέληξαν ότι η ανακαίνιση σχολείου αποτελεί επένδυση υψηλού κόστους, ενώ η χρήση φωτοβολταϊκών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής. Οι Heinz και Rieberer [5] μελέτησαν την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου στην Ζυρίχη της Ελβετίας με χρήση του λογισμικού TRNSYS και κατέληξαν ότι είναι δυνατή η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης από το δίκτυο κατά 29% με χρήση ηλιακά οδηγούμενης αντλίας θερμότητας από φωτοβολταϊκά. Σε μία άλλη πρόσφατη μελέτη [6] εξετάστηκε η ολιστική ανακαίνιση ενός κτηρίου διαμερισμάτων στην Αθήνα με χρήση μεθόδων αναβάθμισης του κελύφους και αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμόζοντας δυναμική προσομοίωση με το λογισμικό INTEMA.building. Η τελική μελέτη έδειξε μείωση της πρωτογενούς καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 88% και χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης ίσο με 3.8 έτη. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί επιτυχώς με σημαντικά ενεργειακά οφέλη τα οποία οδηγούν την εξοικονόμηση ενέργειας περίπου στο 30%, ένα σημαντικό ποσοστό λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σε αυτά τα κτήρια [7].

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η λεπτομερής δυναμική προσομοίωση του σεναρίου βάσης και του σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτηρίου του συγκροτήματος φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης με χρήση του λογισμικού INTEMA.building. Η αξία της παρούσας μελέτης έγκειται στην προσομοίωση καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης με έμφαση κατά κύριο λόγο στην αντλία θερμότητας τριπλής ενέργειας που αξιοποιεί ηλιοθερμικά και γεωθερμία. Επίσης, το κτήριο συμπεριλαμβάνει λέβητα βιομάζας και φωτοβολταϊκά, επομένως παρουσιάζει μία εκτεταμένη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Συνεπώς, η παρούσα μελέτη εξετάζει τη συνέργεια μεταξύ καινοτόμων και συμβατικών επεμβάσεων στο κτήριο με στόχο την ολιστική του ενεργειακή αναβάθμιση. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν για ενεργειακές αναβαθμίσεις αντίστοιχων κτηριακών συγκροτημάτων στην Ελλάδα με έμφαση την αξιοποίηση ΑΠΕ.

2. Υλικά και Μέθοδοι

2.1. Το εξεταζόμενο κτήριο – Σενάριο Βάσης

Το εξεταζόμενο κτήριο παρουσιάζεται στην **Εικόνα 1** και αποτελεί ένα κτήριο του συγκροτήματος φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης το οποίο χτίστηκε το 1997 στην Κιμμέρια της Ξάνθης (41.1468407°, 24.9140676°). Η συνολική του επιφάνεια υπολογίστηκε σε 1,371 m², εκ της οποίας τα 334 m² αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους. Συνολικά διαμένουν στο κτήριο 62 άτομα. Το κτήριο έχει τοίχους με μερική μόνωση και η κλίση της οροφής είναι 15° (νότιος και βόρειος προσανατολισμός). Το κτήριο διαθέτει ισόγειο, 1^ο όροφο, 2^ο όροφο και υπόγειο που είναι μη θερμαινόμενος χώρος. Το κτήριο χρησιμοποιεί κεντρικό σύστημα θέρμανσης με θερμικά ηλιακά και λέβητα βιομάζας, το οποίο παρέχει θέρμανση για 6 ώρες την ημέρα (7:00 – 9:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00) από τις 15/10 έως τις 15/4 του εκάστοτε έτους. Το κτήριο δεν έχει σύστημα κλιματισμού, ενώ το ζεστό νερό χρήσης (ZNX) καλύπτεται από το κεντρικό σύστημα θερμικών ηλιακών δια μέσου ενός

τοπικού δοχείου αποθήκευσης. Βοηθητική πηγή αντίστασης ισχύος 8 kW χρησιμοποιείται για να θερμαίνει το ZNX του δοχείου. Το κτήριο φέρει αυτόνομο (μη διασυνδεδεμένο στο δίκτυο) σύστημα φωτοβολταϊκών (PV) με μπαταρίες το οποίο καλύπτει τα φορτία της βοηθητικής πηγής του ZNX (6 ώρες την ημέρα) και τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα βασικά δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης του εξεταζόμενου κτηρίου.

(α)

(β)

Εικόνα 1: Το εξεταζόμενο κτήριο στο σενάριο βάσης (α) Βόρεια πλευρά (κύρια είσοδος), (β) Ανατολική πλευρά του κτηρίου

Πίνακας 1: Σύνοψη δεδομένων της ανάλυσης του κτηρίου για το σενάριο βάσης

Παράμετροι	Τιμές	Παράμετροι	Τιμές
Συνολική επιφάνεια κτηρίου	1,371 m ²	Συλλεκτική επιφάνεια	243 m ²
Κοινόχρηστη επιφάνεια	334 m ²	Όγκος δοχείου ηλιακών	5.2 m ³
Ωράριο θέρμανσης	7-9, 14-16, 20-22	Κλίση συλλεκτών	45°
Περίοδος θέρμανσης	15/10 – 15/4	Αζιμούθιο συλλεκτών	0° (Νότος)
Κάτοικοι	62	Ονομαστική ισχύς λέβητα	250 kW
Φορτίο ανά άνθρωπο	80 W	Μέση απόδοση λέβητα	85%
Ειδικό φορτίο φωτισμού	7 W/m ²	Απώλειες διανομής θερμότητας	16%
Ειδικό φορτίο συσκευών	10 W/m ²	Καύσιμο λέβητα	Πέλλετ
Μέση παρουσία κατοίκων	67%	Κατώτερη θερμογόνος ικανότητα	18000 kJ/kg
Μέση λειτουργία φωτισμού	19%	Όγκος δοχείου ZNX	2 m ³
Μέση λειτουργία συσκευών	35%	Θερμοκρασία ZNX	45°C
Διείσδυση αέρα	0.4 εναλ./ώρα	Μέση θερμοκρασία νερού δικτύου	16°C
Φυσικός αερισμός	0.3 εναλ./ώρα	Ημερήσια ζήτηση ZNX	50 L/άτομο
U-value τοίχων	1.05 W/m ² K	Ισχύς βοηθητικής αντίστασης ZNX	8 kW
U-value οροφής	1.25 W/m ² K	Επιφάνεια φωτοβολταϊκών	365 m ²
U-value εδαφόπλακας	3.10 W/m ² K	Χωρητικότητα μπαταρίας	11.3 kWh
U-value παραθύρων	4.20 W/m ² K	Ονομαστική απόδοση φωτοβολταϊκού	16%
g-value παραθύρων	80%	Απόδοση inverter	95%

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμική απόδοσή του επίπεδου ηλιακού συλλέκτη (η_{col}) δίνεται από την εξής σχέση, χρησιμοποιώντας την θερμοκρασία του νερού στην είσοδο του συλλέκτη (T_{in}), τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (T_{am}) και την προσπίπτουσα ακτινοβολία στο συλλέκτη (G_T):

$$\eta_{col} = 0.79 \cdot K(\theta) - 3.342 \cdot \frac{T_{in} - T_{am}}{G_T} - 0.016 \cdot \frac{(T_{in} - T_{am})^2}{G_T} \quad (1)$$

Ο τροποποιητής του οπτικού βαθμού απόδοσης (K) με βάση την γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο του συλλέκτη (θ) δίνεται παρακάτω:

$$K(\theta) = 1 - 0.198 \cdot \left(\frac{1}{\cos(\theta)} - 1 \right) \quad (2)$$

2.2. Σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης

Στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης εφαρμόζεται μία σειρά από επεμβάσεις με στόχο τη μείωση των φορτίων θέρμανσης, αλλά κυρίως τη χρήση αναβαθμισμένων ενεργειακών συστημάτων με αξιοποίηση ΑΠΕ. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι επεμβάσεις:

A) Θερμομόνωση: Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης σε ολόκληρο το κτηριακό κέλυφος με πάχος 7 cm και θερμική αγωγιμότητα 0.031 W/mK με αποτέλεσμα το U-value να μειωθεί σε 0.311 W/m²K.

B) Fan Coils: Τοποθέτηση τερματικών μονάδων fan coil σε όλα τα δωμάτια και τους διαδρόμους. Πιο συγκεκριμένα, τα 39 δωμάτια θα τροφοδοτούνται με το συμβατικό σύστημα (ηλιοθερμικά – λέβητας βιομάζας), ενώ τα υπόλοιπα 23 καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι με την αντλία θερμότητας τριπλής ενέργειας για θέρμανση/ψύξη.

Γ) Αντλία θερμότητας: Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας τριπλής ενέργειας η οποία χρησιμοποιεί το περιβάλλον, τα ηλιοθερμικά και τη γεωθερμία για την τροφοδότηση με θερμότητα του ατμοποιητή της αντλίας θερμότητας κατά τη χειμερινή περίοδο. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι ο συμπυκνωτής της αντλίας θερμότητας απορρίπτει θερμότητα στη γεωθερμία για αύξηση της απόδοσης. Το εργαζόμενο μέσο είναι R407C, η ονομαστική ισχύς θέρμανσης είναι 130 kW και ψύξης 100 kW ενώ η ονομαστική απόδοση για θέρμανση είναι COP=4.17 (περιβάλλον στους 5°C και συμπύκνωση στους 45°C) και για ψύξη EER=3.17 (ψυχρό νερό στους 7°C και αερόψυκτος συμπυκνωτής). Η υπόψυξη στην έξοδο του συμπυκνωτή είναι 2 K και η υπερθέρμανση στην είσοδο συμπιεστή είναι 10 K. Παρακάτω δίνονται εξισώσεις μεταβολής της απόδοσης ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το λογισμικό της εταιρίας Dorin [8] για το συγκεκριμένο μοντέλο συμπιεστή (H4000CC).

$$COP = 3.979143 + 0.072 \cdot T_e + 0.001257 \cdot T_e^2 \quad (3)$$

$$EER = 10.684571 - 0.264171 \cdot T_c + 0.002057 \cdot T_c^2 \quad (4)$$

όπου (T_e) η θερμοκρασία του ατμοποιητή και (T_c) η θερμοκρασία του συμπυκνωτή.

Από τα 243 m² του ηλιοθερμικού πεδίου, έγινε η παραδοχή, ύστερα από κατάλληλους υπολογισμούς, ότι τα 43 m² τροφοδοτούν την αντλία θερμότητας, ενώ τα 200 m² τροφοδοτούν το συμβατικό σύστημα. Επίσης, η γεωθερμία συμπεριλαμβάνει 10 γεωτρήσεις βάθους 90 m και διαμέτρου 152.4 mm, με σωλήνωση U διαμέτρου 32 mm με πάχος 3 mm. Κατάλληλο σύστημα ελέγχου χρησιμοποιείται για να επιλέγεται η χρήση αέρα ή η χρήση θερμού νερού από ηλιακά ή/και γεωθερμία, ανάλογα με τη θερμοκρασία της εκάστοτε πηγής, επιλέγοντας πάντα τη θερμότερη προς αύξηση της απόδοσης.

Δ) Τοποθέτηση προκατασκευασμένης πρόσοψης (prefabricated façade): Τοποθετούνται 80 m² συνολικά στην βόρεια και νότια κατεύθυνση οι οποίες φέρουν μόνωση και fan coils. Η μόνωση είναι 5 cm πετροβάμβακα με θερμική αγωγιμότητα 0.033 W/mK, 1.25 cm τσιμέντο και 0.9 cm καουτσούκ (rubber). Το U-value μειώνεται σε αυτές τις επιφάνειες σε 0.386 W/m²K, ενώ αυτές οι επιφάνειες δεν φέρουν την κλασική προαναφερθείσα μόνωση της παρέμβασης (A).

Ε) Τοποθέτηση πρόσοψης με BIPV: Τοποθετούνται 82 m² building integrated photovoltaics (BIPV) στη νότια πλευρά, ενώ πίσω τους τοποθετείται η μόνωση της παρέμβασης (A). Τελικά, το U-value μειώνεται σε 0.3 W/m²K. Η ονομαστική ισχύς του συστήματος είναι 4.7 kW, η ονομαστική απόδοση είναι 5.76% και η απόδοση του inverter είναι 94%. Η παραγόμενη ισχύς θα καλύψει τον φωτισμό του εξωτερικού χώρου του κτηρίου.

ΣΤ) Αξιοποίηση φωτοβολταϊκών: Μελετάται η κατάλληλη αξιοποίηση των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών της στέγης με στόχο την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του κτηρίου, μελετώντας διαφορετικά σενάρια.

2.3. Μεθοδολογία προσομοίωσης με το INTEMA.building

Οι προσομοιώσεις στην παρούσα μελέτη πραγματοποιούνται με το λογισμικό INTEMA.building [6] [9] που έχει αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Modelica [10] και στο περιβάλλον του επιλύτη Dymola [11]. Το λογισμικό αυτό δύναται να προσομοιώσει με μεγάλη λεπτομέρεια το κτηριακό κέλυφος και τα αντίστοιχα ενεργειακά συστήματα. Η επίλυση πραγματοποιείται με προσαρμοζόμενο

βήμα επίλυσης ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δυναμικά φαινόμενα και να πραγματοποιείται κατάλληλος έλεγχος του συστήματος. Η εγκυρότητα το παρόντος λογισμικού έχει παρουσιαστεί σε προγενέστερες μελέτες, όπως στην πηγή [6] όπου παρουσιάζεται σύγκριση με το λογισμικό TRNSYS και στην πηγή [12] όπου πραγματοποιείται αξιολόγηση με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN15265.

Επίσης, αναπτύσσονται προηγμένα μοντέλα ελέγχου, τα οποία ενσωματώνουν PID και PI ελεγκτές, καθώς επίσης και λοιπά εργαλεία που στοχεύουν στην ακριβή περιγραφή της συμπεριφοράς του συστήματος. Τα συστήματα ελέγχου στοχεύουν στην επίτευξη των επιθυμητών θερμοκρασιών εντός του κτηρίου, καθώς και στην παραγωγή του ZNX σε κατάλληλη θερμοκρασία και παροχή, ανάλογα τη ζήτηση.

Η **Εικόνα 2** παρουσιάζει το μοντέλο για το ενεργειακό σύστημα που αφορά στο σενάριο βάσης. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες με δοχείο (Tank-1), λέβητα βιομάζας, θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας (radiators), σωληνώσεις, διαχωριστές, ανάμεικτες, δευτερεύον δοχείο για ZNX (Tank-2), βοηθητική πηγή θερμότητας για το ZNX, καθώς και τους καταναλωτές ZNX. Επίσης, τα κατάλληλα χρονοπρογράμματα για τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, για την ζήτηση του ZNX και ελεγκτές για την λειτουργία του συστήματος συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα. Συνοπτικά, το θερμό νερό από τα ηλιακά θερμαίνεται επιπλέον από το λέβητα έως τους 75°C και στη συνέχεια διαχωρίζεται σε δύο ποσότητες, μία για τα θερμαντικά σώματα και μία για τροφοδοσία με θερμότητα του δοχείου ZNX. Στη συνέχεια, οι δύο ποσότητες αυτές αναμιγνύονται και επιστρέφουν στο δοχείο των θερμικών ηλιακών.

Η **Εικόνα 3** παρουσιάζει το μοντέλο για τα ενεργειακά συστήματα του σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης. Το εξεταζόμενο κτήριο χωρίστηκε σε 2 θερμικές ζώνες, γιατί σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν ξεχωριστά ενεργειακά συστήματα, κάτι που δεν επιτρέπει την ενιαία μοντελοποίηση όπως πραγματοποιήθηκε στο σενάριο βάσης. Πιο συγκεκριμένα, η θερμική ζώνη 1 (ΘΖ-1) περιλαμβάνει 39 δωμάτια και τα fan coils τροφοδοτούνται από το συμβατικό σύστημα ηλιοθερμικών με λέβητα βιομάζας, ενώ καλύπτεται μόνο η θέρμανση και όχι η ψύξη. Η θερμική ζώνη 2 (ΘΖ-2) περιλαμβάνει 23 δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους όπου τα fan coils τροφοδοτούνται με την αντλία θερμότητας και παρέχεται θέρμανση και ψύξη. Ο θερμοστάτης της ψύξης είναι στους 26°C, ενώ της θέρμανσης στους 20°C (για όλα τα σενάρια).

Εικόνα 2: Το αναπτυχθέν μοντέλο για σενάριο βάσης στο περιβάλλον του λογισμικού INTEMA.building.

Εικόνα 3: Το αναπτυχθέν μοντέλο για σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης στο περιβάλλον του λογισμικού INTEMA.building.

3. Αποτελέσματα και Συζήτηση

3.1. Βασικά αποτελέσματα προσομοίωσης για το σενάριο βάσης

Η προσομοίωση του συστήματος βάσης παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα. Η **Εικόνα 4** δείχνει τις στιγμιαίες και τις σωρευτικές ροές για το φορτίο θέρμανσης, την κατανάλωση στο λέβητα και για την ωφέλιμη παραγωγή από τα θερμικά ηλιακά. Το ετήσιο φορτίο θέρμανσης είναι 145,213 kWh και η κατανάλωση του λέβητα είναι 203,245 kWh, ενώ η παραγωγή από τα ηλιοθερμικά είναι 59,686 kWh. Επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι το φορτίο για ZNX είναι 38,020 kWh το οποίο καλύπτεται από το λέβητα και τα ηλιοθερμικά.

Εικόνα 4: Στιγμιαίες και σωρευτικές τιμές για το φορτίο θέρμανσης, την κατανάλωση του λέβητα και την παραγωγή του ηλιοθερμικού πεδίου στο σενάριο βάσης.

Η **Εικόνα 5** παρουσιάζει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του δοχείου των ηλιοθερμικών (Tank-1), του δοχείου του ZNX (Tank-2) και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Παρατηρείται ότι η θερμοκρασία στο δοχείο των ηλιοθερμικών είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με το δοχείο ZNX, με μία διαφορά της τάξης των 10 K το χειμώνα και των 15 K το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, το ηλιοθερμικό πεδίο τροφοδοτεί μόνο το ZNX και όχι την θέρμανση ενώ το ηλιακό δυναμικό είναι σημαντικά υψηλότερο, δύο παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας εντός του δοχείου των ηλιοθερμικών. Η αύξηση αυτή οδηγεί και σε μία αύξηση στο δοχείο του ZNX.

Εικόνα 5: Θερμοκρασιακές κατανομές στο δοχείο των θερμικών ηλιακών συλλεκτών (Tank 1), για το δοχείο του ZNXN (Tank 2) και για την θερμοκρασία περιβάλλοντος στο σενάριο βάσης.

Επίσης, η **Εικόνα 6** αναπαριστά τις στιγμιαίες και σωρευτικές καταναλώσεις για ZNX, καθώς και την απαίτηση για την βοηθητική πηγή ενέργειας. Η συνολική ανάγκη για ZNX είναι 38,020 kWh και καλύπτεται κατά κύριο λόγο από το λέβητα με τα ηλιοθερμικά, ενώ η ανάγκη για την βοηθητική πηγή της αντίστασης είναι 7,266 kWh. Η βοηθητική πηγή καλύπτεται με ηλεκτρισμό από τα φωτοβολταϊκά οροφής τα οποία παράγουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος και επαρκούν πλήρως για την κάλυψη της προαναφερθείσας ανάγκης.

Εικόνα 6: Στιγμιαίες και σωρευτικές τιμές για το φορτίο ZNXN και την κατανάλωση ηλεκτρισμού της αντίστασης που τροφοδοτείται από τα φωτοβολταϊκά για το σενάριο βάσης.

3.2. Βασικά αποτελέσματα προσομοίωσης για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης

Το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης έχει διπλό σκοπό. Πρώτον να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και δεύτερον να βελτιώσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης εντός του κτηρίου. Η **Εικόνα 7** παρουσιάζει τις στιγμιαίες και σωρευτικές τιμές για το φορτίο θέρμανσης, το φορτίο ψύξης και την

αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση για την θερμική ζώνη 2 όπου εγκαθίσταται το σύστημα με την αντλία θερμότητας τριπλής ενέργειας. Είναι φανερό ότι στη ζώνη αυτή παρέχεται θέρμανση και ψύξη καθόλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες θερμικής άνεσης στο χώρο. Η αναβάθμιση αυτή είναι σημαντική και οδηγεί σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης εντός της ζώνης.

Εικόνα 7: Στιγμαίαιες και σωρευτικές τιμές για το φορτίο θέρμανσης, το φορτίο ψύξης και την αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης στη θερμική ζώνη 2 με την αντλία θερμότητας.

Η **Εικόνα 8** παρουσιάζει τις θερμοκρασιακές κατανομές του εσωτερικού αέρα για τις δύο ζώνες και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι θερμοκρασίες στην ΘΖ-2 είναι εν γένει εντός των επιθυμητών ορίων, ενώ η ΘΖ-1 δεν παρουσιάζει υψηλή θερμική άνεση. Πρακτικά η ΘΖ-1 συνεχίζει να λειτουργεί με 6-ωρο πρόγραμμα θέρμανσης και χωρίς ψύξη, κάτι που οδηγεί σε θερμοκρασίες εκτός των ορίων θερμικής άνεσης για αρκετές ώρες το χρόνο. Επίσης και τα δύο συστήματα παράγουν θέρμανση από 15/10 έως 15/4, γι' αυτό σε κάποια μικρά διαστήματα, πριν και μετά το καλοκαίρι, δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητές θερμοκρασίες. Οι παρεμβάσεις στη ΘΖ-2 δείχνουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές είναι ικανοποιητικές και αρκετά καλύτερες σε σχέση με την ΘΖ-1.

Εικόνα 8: Κατανομή της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου για τη ζώνη 1 (με μικρή ενεργειακή αναβάθμιση), για τη ζώνη 2 (με σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση), και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης.

Η **Εικόνα 9** παρουσιάζει την απόδοση της αντλίας θερμότητας κατά τη χειμερινή περίοδο (COP) και κατά τη θερινή περίοδο (EER) για τη ΘΖ-2. Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται οφείλονται στην μεταβλητή θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση ΑΠΕ και στο μεταβλητό φορτίο του χώρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το φορτίο θέρμανσης για αυτή τη ζώνη είναι 72,427 kWh με αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση 15,464 kWh, κάτι που σημαίνει μέσο ετήσιο COP ίσο με 4.68. Επίσης, το φορτίο ψύξης για αυτή τη ζώνη είναι 26,353 kWh με αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση 5,549 kWh, κάτι που σημαίνει μέσο ετήσιο EER ίσο με 4.75. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, η θερμότητα από ηλιακά και γεωθερμία δίνει το 35% της θερμότητας στον ατμοποιητή της αντλίας θερμότητας, ενώ ο αέρας περιβάλλοντος δίνει το 65%.

Εικόνα 9: Συντελεστής συμπεριφοράς της αντλίας θερμότητας για θέρμανση (COP) και για ψύξη (EER) για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης.

3.3. Σύγκριση σεναρίων και συζήτηση

Η σύγκριση των δύο εξεταζόμενων σεναρίων συνοψίζεται στον **Πίνακα 2**. Για το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη θερμική ζώνη 1 (ΘΖ-1), τη θερμική ζώνη 2 (ΘΖ-2), καθώς και συνολικά (το άθροισμα). Το συνολικό φορτίο θέρμανσης αυξάνει στην περίπτωση της ενεργειακής αναβάθμισης διότι η ΘΖ-2 λειτουργεί κάτω από ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης, και όχι με δωρο χρονοπρόγραμμα, κάτι που οδηγεί σε πολύ σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η ΘΖ-1 παρουσιάζει περίπου 10% λιγότερα φορτία σε σχέση με το σενάριο βάσης αναλογικά, αν ληφθεί υπόψη ότι αποτελεί το 61% της συνολικής κλιματιζόμενης επιφάνειας του κτηρίου. Το φορτίο ψύξης της ΘΖ-2 είναι σχετικά μικρό, κάτι που δείχνει ότι η επιβάρυνση σε ηλεκτρισμό για παραγωγή ψύξης σε αυτή τη ζώνη είναι μικρή και μόλις 5,549 kWh για κάλυψη του φορτίου ψύξης των 26,353 kWh. Η παραγωγή του ηλεκτρισμού από τα BIPV θα χρησιμοποιηθεί για τον φωτισμό του εξωτερικού χώρου του κτηρίου και είναι ίση με 6,053 kWh. Όσον αφορά στην αντίσταση για την κάλυψη του ΖΝΧ, στο σενάριο αναβάθμισης η τιμή ανέρχεται σε 17,359 kWh, ενώ στο σενάριο βάσης είναι 7,266 kWh. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη χρήση λιγότερων ηλιακών για θέρμανση στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, επειδή ένα μέρος των ηλιακών τροφοδοτεί την αντλία θερμότητας.

Στη παρούσα ανάλυση, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια αξιοποίησης της ηλεκτρικής ισχύος των φωτοβολταϊκών οροφής. Στο σενάριο 1, η ηλεκτρική ισχύς αξιοποιείται μόνο για ΖΝΧ και η τελική ενέργεια μειώνεται από 262,223 kWh στο σενάριο βάσης σε 222,050 kWh στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η πρωτογενής ενέργεια από 374,281 kWh σε 374,033 kWh (πρακτικά αμετάβλητη). Στο σενάριο 2, η ηλεκτρική ισχύς αξιοποιείται για ΖΝΧ και για κάλυψη των αναγκών της αντλίας θερμότητας. Σε αυτή τη περίπτωση, η τελική ενέργεια μειώνεται από 262,223 kWh στο σενάριο βάσης σε 201,037 kWh στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η πρωτογενής ενέργεια από 374,281 kWh σε 313,095 kWh. Τέλος στο σενάριο 3, η ηλεκτρική ισχύς αξιοποιείται για ΖΝΧ, για κάλυψη των

αναγκών της αντλίας θερμότητας και για κάλυψη των αναγκών για συσκευές & φωτισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η τελική ενέργεια μειώνεται από 262,223 kWh στο σενάριο βάσης σε 142,059 kWh στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η πρωτογενής ενέργεια από 374,281 kWh σε 142,059 kWh. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές για τον υπολογισμό της πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν είναι 2.9 για τον ηλεκτρισμό, 1.0 για την βιομάζα, ενώ για τα ηλιακά χρησιμοποιήθηκε μηδενικός συντελεστής [13].

Το σενάριο 3 οδηγεί σε ένα σύστημα που καταναλώνει 30.1% λιγότερη βιομάζα σε σχέση με το σενάριο βάσης και μηδενική ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, ενώ παρουσιάζει και περίσσεια ηλεκτρισμού της τάξης των 2000 kWh. Επίσης η μείωση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας είναι 45.2% και της πρωτογενούς 62.0%. Η μείωση στη ζήτηση της βιομάζας είναι σημαντική λόγω προβλημάτων διαθεσιμότητας και αποθήκευσής της που δημιουργούνται ανάλογα με την περίοδο και την κατάσταση στην αγορά. Συνεπώς, το τελικό προτεινόμενο σενάριο οδηγεί σε ένα κτήριο που καταναλώνει μόνο βιομάζα, ενώ καλύπτει τις λοιπές του ανάγκες με θερμικά ηλιακά και φωτοβολταϊκά. Επίσης παρουσιάζει καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης σε σχέση με το σενάριο βάσης, ιδιαίτερα για τη θερμική ζώνη 2.

Πίνακας 2: Συγκεντρωτική αξιολόγηση των ενεργειακών ποσοτήτων για τα εξεταζόμενα σενάρια (σε kWh)

Ενεργειακές ποσότητες	Σενάριο βάσης		Σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης		
	Σύνολο	ΘΖ-1	ΘΖ-2	Σύνολο	
Φορτίο θέρμανσης	145,213	80,640	72,427	153,067	
Φορτίο ΖΝΧ	38,020	23,916	14,104	38,020	
Φορτίο ψύξης	Όχι σύστημα	Όχι σύστημα	26,353	26,353	
Κατανάλωση λέβητα	203,245	142,059	0	142,059	
Κατανάλωση ηλεκτρισμού για θέρμανση	0	0	15,464	15,464	
Κατανάλωση ηλεκτρισμού για ψύξη	Όχι σύστημα	Όχι σύστημα	5,549	5,549	
Κατανάλωση ηλεκτρισμού για συσκευές και φωτισμό	58,978	35,977	23,001	58,978	
Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση	58,978	35,977	44,014	79,991	
Παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά οροφής	99,367	-	-	99,367	
Παραγωγή ηλεκτρισμού από τα BIPV	-	-	6,053	6,053	
Σενάριο 1: Αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών μόνο για ΖΝΧ					
Κατανάλωση τελικής ενέργειας	262,223	178,036	44,014	222,050	
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας	374,281	246,392	127,641	374,033	
Σενάριο 2: Αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών για ΖΝΧ και αντλία θερμότητας					
Κατανάλωση τελικής ενέργειας	262,223	178,036	23,001	201,037	
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας	374,281	246,392	66,703	313,095	
Σενάριο 3: Αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών για ΖΝΧ, αντλία θερμότητας, συσκευές & φωτισμό					
Κατανάλωση τελικής ενέργειας	262,223	142,059	0	142,059	
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας	374,281	142,059	0	142,059	

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανακαίνιση του συγκροτήματος των φοιτητικών εστιών με χρήση διαφορετικών δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δύναται να μειώσει την ζήτηση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας του κτηρίου, καθώς και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης (θερμικής άνεσης) εντός του κτηρίου. Επίσης, η κατάλληλη αξιοποίηση των ΑΠΕ, για θερμότητα αλλά και ηλεκτροπαραγωγή, μπορούν να οδηγήσουν στην σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης:

- Στο σενάριο βάσης, το ετήσιο φορτίο θέρμανσης είναι 145,213 kWh, το φορτίο για ΖΝΧ είναι 38,020 kWh, η κατανάλωση του λέβητα είναι 203,245 kWh, ενώ η παραγωγή από τα ηλιοθερμικά είναι 59,686 kWh.
- Στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, η χρήση αντλίας θερμότητας για τη ζώνη 2 οδηγεί σε μέσο συντελεστή συμπεριφοράς θέρμανσης COP=4.68 και σε μέσο συντελεστή συμπεριφοράς ψύξης

EER=4.75. Επίσης, κατά τη χειμερινή περίοδο, η θερμότητά από ηλιακά και γεωθερμία δίνει το 35% της θερμότητας στον ατμοποιητή της αντλίας θερμότητας, ενώ ο αέρας περιβάλλοντος δίνει το 65%.

- Στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, η κατανάλωση βιομάζας μειώθηκε από 203,245 kWh σε 142,059 kWh, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 30.1%.

- Στο βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης της ηλεκτρικής ισχύος από τα φωτοβολταϊκά οροφής για κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου, η τελική ενέργεια μειώνεται από 262,223 kWh στο σενάριο βάσης σε 142,059 kWh στο σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ η πρωτογενής ενέργεια από 374,281 kWh σε 142,059 kWh. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας είναι 45.2% και της πρωτογενούς 62.0%.

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη εξέτασε τεχνικά ένα σύνολο ενεργειακών παρεμβάσεων για την ανακαίνιση ενός από τα κτήρια του συγκροτήματος εστιών του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση τόσο για την ενεργειακή βιωσιμότητα όσο και για τις συνθήκες θερμικής άνεσης των διαμενόντων φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, η θερμική άνεση βελτιώθηκε στην ζώνη που εγκαταστάθηκε η αντλία θερμότητας γιατί πλέον δεν υπάρχει το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας της θέρμανσης και επίσης υπάρχει ψύξη κατά το καλοκαίρι. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μελλοντικές ανακαινίσεις / ενεργειακές αναβαθμίσεις παρόμοιων κτηριακών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που υπολογίστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικές εκτιμήσεις για την διαστασιολόγηση μελλοντικών παρόμοιων έργων με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και για την λήψη αποφάσεων σχετικών με την προτεραιοποίηση της αναβάθμισης διαφορετικών τύπων κτηρίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Horizon Europe: Renovation packagEs for HOlistic improvement of EU's bUildingS Efficiency, maximizing RES generation and cost-effectiveness (REHOUSE, Grant agreement ID: 101079951, (<https://cordis.europa.eu/project/id/101079951>). Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καθ. Π. Μπότσαρη και την ομάδα του για τις πληροφορίες που μας έδωσαν στα πλαίσια της συνεργασίας μας στο εν λόγω έργο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] 'Buildings - Energy System', IEA. Ημερομηνία πρόσβασης: 1 Νοέμβριος 2023. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: <https://www.iea.org/energy-system/buildings>
- [2] J. Alabid, A. Bennadji, και M. Seddiki, 'A review on the energy retrofit policies and improvements of the UK existing buildings, challenges and benefits', *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, τ. 159, σ. 112161, Μαΐου 2022, doi: 10.1016/j.rser.2022.112161.
- [3] S. Christopher κ.ά., 'Renewable energy potential towards attainment of net-zero energy buildings status – A critical review', *Journal of Cleaner Production*, τ. 405, σ. 136942, Ιουνίου 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.136942.
- [4] V. M. Soto Francés, A. B. Serrano Lanzarote, V. Valero Escribano, και M. Navarro Escudero, 'Improving schools performance based on SHERPA project outcomes: Valencia case (Spain)', *Energy and Buildings*, τ. 225, σ. 110297, Οκτωβρίου 2020, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110297.
- [5] A. Heinz και R. Rieberer, 'Energetic and economic analysis of a PV-assisted air-to-water heat pump system for renovated residential buildings with high-temperature heat emission system', *Applied Energy*, τ. 293, σ. 116953, Ιουλίου 2021, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.116953.
- [6] E. Bellos κ.ά., 'Holistic renovation of a multi-family building in Greece based on dynamic simulation analysis', *Journal of Cleaner Production*, τ. 381, σ. 135202, Δεκεμβρίου 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.135202.
- [7] N. Ziozas κ.ά., 'Energy Performance Analysis of the Renovation Process in an Italian Cultural Heritage Building', *Sustainability*, τ. 16, τχ. 7, Art. τχ. 7, Ιανουαρίου 2024, doi: 10.3390/su16072784.
- [8] 'Dorin Software'. Ημερομηνία πρόσβασης: 1 Νοέμβριος 2023. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: <https://selection.dorin.com/home>

- [9] A. Kitsopoulou κ.ά., 'Dynamic Energy Analysis of Different Heat Pump Heating Systems Exploiting Renewable Energy Sources', *Sustainability*, τ. 15, τχ. 14, Art. τχ. 14, Ιανουαρίου 2023, doi: 10.3390/su151411054.
- [10] 'Modelica'. Ημερομηνία πρόσβασης: 1 Νοέμβριος 2023. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: <https://modelica.org/>
- [11] 'Dymola - Dassault Systèmes®'. Ημερομηνία πρόσβασης: 1 Νοέμβριος 2023. [Έκδοση σε ψηφιακή μορφή]. Διαθέσιμο στο: <https://www.3ds.com/products-services/catia/products/dymola/>
- [12] V. Apostolopoulos κ.ά., 'An integrated life cycle assessment and life cycle costing approach towards sustainable building renovation via a dynamic online tool', *Applied Energy*, τ. 334, σ. 120710, Μαρτίου 2023, doi: 10.1016/j.apenergy.2023.120710.
- [13] Greek Technical Chamber, 'TOTEE 20701-1 Technical Guidelines on Buildings' Energy Performance'. 2017.

ENERGY INVESTIGATION OF UPGRADING A STUDENT DORMITORY BUILDING EXPLOITING SOLAR AND GEOTHERMAL ENERGY SOURCES USING THE DETAILED DYNAMIC SIMULATION SOFTWARE INTEMA.BUILDING

Evangelos Bellos^{1*}, Petros Iliadis¹, Angeliki Kitsopoulou¹, Nikolaos Ziozas¹, Ioannis Labropoulos¹, Nikolaos Nikolopoulos¹

¹ Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Chemical Process and Energy Resources Institute (CPERI), Egialeias 52, 15125 Marousi, Greece
e-mail: e.bellos@certh.gr

ABSTRACT

This work regards the detailed energy analysis of a building of the student's dormitory of the Democritus University of Thrace, before and after the implementation of energy renovation actions. The analysis is conducted using the INTEMA.building software, which performs detailed dynamic simulations of building thermal behavior coupled to its energy systems. This software has been developed using Modelica modeling language in the Dymola environment. It presents several advantages, such as the use of an adaptive time step solution, the use of advanced control models of the operation of energy systems, as well as the use of detailed models for the energy systems (e.g. heat pump).

The present study focuses on the calculation of the basic load energy needs of the building in heating, cooling, domestic hot water and electricity, as well as the corresponding energy consumptions, both for the baseline and renovation scenarios. Emphasis is given to the investigation of an innovative heat pump unit for cooling and heating in the renovation scenario, which optimally utilizes three energy sources, namely, solar thermal energy, geothermal energy, as well as the ambient heat sink. Furthermore, the present analysis is interesting due to the complexity of the baseline system, which includes thermal solar collectors, biomass boilers and heat storage tanks to cover heating and domestic hot water needs.

The renovation of the building includes additional insulation, installation of fan coils, installation of a suitable prefabricated façade, installation of facade photovoltaics, as well as utilization of existing photovoltaics to cover needs and use of a triple energy heat pump. According to the results of the present dynamic simulation, the renovation of the building envelope led to a reduction of primary energy consumption by 62.0% and a reduction of final energy consumption by 45.8%. Moreover, the renovation led to the improvement of the thermal comfort inside the building, during the winter in the whole building, but also during the summer in the rooms supplied by the heat pump. Finally, the thermal comfort conditions in the common areas were also enhanced due to the installation of more efficient fan coil terminal units.

Keywords: Building renovation, Heat pump, Geothermal energy, Solar thermal system, Dynamic simulation